

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15385928>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ERTAK TERAPIYASI ORQALI TARBIYALASHNING SAMARADORLIGI

Raxmonberdiyeva Diyora Anvarjon qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti 2-24-guruh magistranti

e-mail: diyoraminyigitova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ertak terapiyasining maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasidagi o'rnini va ahamiyatini batafsil yoritilgan. Ertaklar, o'z navbatida, bolalarning shaxsiy rivojlanishi va hissiy intellektini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ertak terapiyasi bolalarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda, hissiy holatlarni tushunishda va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ertaklar orqali bolaning shaxsiyatida ijodkorlik va tasavvur kuchi rivojlanadi, bu esa ularni hayotdagi qiyinchiliklarga tayyorlashga yordam beradi. Shuningdek, ertak terapiyasi orqali bola boshqalar bilan muloqotni yaxshilaydi, do'stlik va hamkorlikni o'rganadi. Ushbu maqola, shuningdek, ertak terapiyasining metodologik asoslari va uni amaliyotga tadbiq etish usullarini ham ko'rib chiqadi. Natijada, ertak terapiyasi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: ertak terapiyasi, maktabgacha yosh, tarbiya, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy ko'nikma.

Kirish

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasi ta'lim tizimining eng muhim bosqichlaridan biridir. Shu yoshda bola shaxsining asosi, axloqiy qarashlari, hissiy dunyosi shakllana boshlaydi. An'anaviy ta'lim metodlariga qo'shimcha tarzda terapevtik yondashuvlar, xususan, ertak terapiyasi usuli tarbiyaviy jarayonni boyitishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ertak terapiyasi – bu bolalar bilan psixologik ishlash usuli bo'lib, u xulq-atvorni tuzatishga yordam beradi, qo'rquvlardan xalos bo'lishga va sog'lom psixo-emotsional rivojlanishga ko'maklashadi. Ushbu usulning noyobligi shundaki, uni sertifikatlangan bolalar psixologlari ham, oddiy ota-onalar ham (garchi soddaroq shaklda bo'lsa-da) qo'llashlari mumkin. Ertaklar qadimdan axloqiy qadriyatlarni bolalarga o'rgatishda

muhim vosita bo'lgan. Ertak terapiyasi esa bu imkoniyatni psixologik va pedagogik nuqtai nazardan tizimli ravishda qo'llashni nazarda tutadi. Bolaning ichki dunyosiga ta'sir etish, uning ruhiy holatini mustahkamlash va ijobiy xulq-atvor shakllanishiga ko'maklashish ertak terapiyasining asosiy maqsadidir. Tadqiqot maqsadi: maktabgacha yoshdagi bolalarni ertak terapiyasi orqali tarbiyalash imkoniyatlarini tahlil qilish va uning samaradorligini aniqlash.

Metodlar

Tadqiqot Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridagi 11 - davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazildi. Umumiy hisobda 3-4 yosh oralig'idagi 20 nafar bola tadqiqot ishtirokchisi sifatida jalb qilindi. Tadqiqot muddati ikki oy davom etib, har hafta ikki marotaba 30 daqiqalik ertak terapiyasi mashg'ulotlari o'tkazildi.

Ish tartibi quyidagicha bo'ldi:

- Har bir mashg'ulotda bolalarga ma'naviy-axloqiy mazmunga ega xalq ertaklari hikoya qilindi.

- Mashg'ulotdan so'ng rolli o'yinlar, suhbatlar va rasm chizish orqali ertak mazmuni qayta ishlatildi.

- Bola xatti-harakatidagi o'zgarishlar kuzatuv jadvallari orqali baholandi.

- Natijalar tadqiqot boshidagi va yakunidagi tahlillar asosida solishtirildi.

Shu o'rinda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertak terapiyasi usullaridan eng ko'p qo'llaniladiganlari — ertak aytib berish, uni birgalikda o'ylab topish va sahnalashtirishdir. Bunda mashhur xalq yoki mualliflik ertaklaridan, shuningdek, ma'lum bir muammoni hal qilish uchun maxsus yaratilgan ertaklardan foydalanish mumkin.

Nega ertak terapiyasi bolalar uchun foydali?

-xulq-atvorni yumshoq yo'l bilan to'g'rilash;

-qo'rquvlar, fobiyalar va asabiy holatlarni bartaraf etish;

-salbiy hissiyotlarni boshdan kechirish;

-insoniy fazilatlar va axloqiy me'yorlarni shakllantirish;

-sezilmas tarzda o'qitish va rivojlantirish;

-turli hayotiy vaziyatlar bo'yicha tajriba to'plash.

Natijalar

Ertak terapiyasi mashg'ulotlaridan so'ng quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

- 80% bolalar ertaklardagi qahramonlar xatti-harakatini to'g'ri tahlil qila boshladi.

- 70% bolalarda nutq faoliyati va o'z fikrini ifoda etish qobiliyati ancha yaxshilandi.

- Bolalarda empatiya, do'stlik, yordam ko'rsatish kabi ijtimoiy fazilatlar kuchaydi.

- 5 nafar tortinchoq bola guruh bilan faolroq muloqotga kira boshladi.

- Tarbiyachilarning so‘rovnomasi natijasiga ko‘ra, bolalarning darsga qiziqishi va ishtirok faolligi oshgan.

Muhokama

O‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, ertak terapiyasi bolalarning tarbiyasida samarali psixopedagogik vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Ertaklar orqali bolalar atrof-muhitni anglash, axloqiy me‘yorlarni tushunish va o‘z harakatlarini baholashga o‘rganadi. Natijalar V. Propp, B. Bettelheim va O‘zbekistonlik pedagog-psixologlarning ilmiy ishlarida keltirilgan nazariy qarashlarga mos keladi. Ayniqsa, Bettelheim ertaklar orqali bolaning ichki ziddiyatlarini hal qilish imkoniyati borligini ta’kidlaydi. Biroq, ayrim bolalarda ertak qahramonlariga haddan tashqari hissiy bog‘lanish kuzatildi, bu esa terapevtik yondashuvda ehtiyotkorlikni talab qiladi. 3 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun mo‘ljallangan psixologik ertaklarning asosiy xususiyati — ularning umumiy bilish xususiyatidir. Katta yoshdagilar bolaning muammosi yoki vaziyatiga oid o‘ylab topilgan ertak orqali unga muammoni qanday hal qilish mumkinligini muloyimlik bilan ko‘rsatib bera oladi. Ertaklar bevosita o‘rgatmaydi, ko‘rsatma bermaydi, balki sezilmas tarzda ta’sir qiladi, shuning uchun ularning terapevtik samaraasi juda yuqori. Masalan, allalovchi ertaklar haddan tashqari faol bolalarning uyqudagi muammolarini yengishga yordam beradi. Korreksion (tuzatuvchi) ertaklar bilan bir qatorda, rivojlantiruvchi ertak terapiyasi ham mavjud. Bu turdagi ertaklar hayotda hali uchramagan holatlar va harakatlarni tasvirlaydi, ammo ular bolaning dunyoqarashini kengaytiradi va kelajakda foyda berishi mumkin. Misol qilib, bog‘chaga borishni istamagan ayiqcha haqidagi ertakni keltirib o‘tsak:

— bolalar psixologi Aleksandra Bondarenkoning bog‘chaga borishni endi boshlaydigan bolalar uchun yozgan hikoyasi Bor ekan, yo‘q ekan, qadim o‘tgan zamonda Alirik ismli bir ayiqcha bo‘lgan ekan. Uning onasi – ayiqcha va otasi – katta ayiq bo‘lgan. Ular baxtli va mehrlil yashar edilar. Ona ayiqcha Alirik bilan ko‘p o‘ynar, uni boqib, sayrga olib chiqardi. Ota ayiq esa Alirik bilan kubiklardan uy qurardi va qiziqarli ertaklar aytib berardi. Alirik doim ota-onasi bilan birga edi, ota-onasi ham doim uning yonida edi. Ular o‘zlarini bir butun his qilishardi — xuddi gulning barglari, novdasi va yaproqlari kabi. Alirik ulg‘ayib, katta bo‘la boshladi. Endi u ko‘p narsani o‘zi qila olardi: ovqat yeyish, mashinani surish, oyoq kiyimini kiyish. Shunda ota-onasi qaror qilishdi: Alirik endi etarlicha ulg‘aygan, uni dono Boyoqushning darslariga yuborish mumkin. Bir kuni ona ayiqcha Alirikni Boyoqushning darslariga olib bordi. Borish uzoq emasdi, lekin juda maroqli o‘tdi, chunki yo‘l bo‘yi onasi unga qiziqarli narsalar haqida gapirib bordi: qushlar qayerda uy qurishi, nima uchun maysa yuqoriga qarab o‘sishi, chumolilar qayerga shoshayotganlari haqida so‘zlab berdi. Ular Boyoqushning uyiga yetib kelishganda, Alirik tushundi — endi u onasidan ayriladi.

Juda uzoq emas, lekin baribir onasi yonida bo'lmaydi. Alirikning ko'ngli g'amgin bo'lib ketdi. Shu payt guruhdan kulgi ovozi eshitildi. Alirikni qiziqish bosdi: kim va nima uchun kulmoqda? U jasorat bilan Boyoqushning qo'lidan ushlab, boshqa bolalar tomon yurdi. Kechqurun ona ayiqcha Alirikni olib ketish uchun keldi. Alirik xursand bo'lib onasiga yugurib bordi va uni quchoqlab oldi. U onasiga juda ko'p narsalarni aytib bermoqchi edi: ular qanday o'yinlar o'ynashgani, qanday qo'shiqlar aytishgani, Boyoqushning o'rmondagi jonivorlar haqida aytgan qiziqarli hikoyalari haqida – yana juda ko'p yangiliklar haqida. Endi Alirik uchun ona va dadadan ajralish quvonchli bir narsaga aylangandi. U bilardi: ular albatta qaytib keladi va u o'z taassurotlarini ularga aytib bera oladi. Axir, ular dono Boyoqushning darslariga qatnashmaydiku!

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ertak terapiyasi bolalarda axloqiy tushunchalarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.
2. Ushbu yondashuv bolaning nutq, fikrlash va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.
3. Terapiya mashg'ulotlari bolalarda emotsional barqarorlik va o'ziga ishonchni kuchaytiradi.

Shu o'rinda shuni aytib o'tish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertak terapiyasi — bola xulq-atvoridagi muammolar yoki stress holatlari bilan yuzmayuz kelganlar uchun ishonchli yordam vositasidir. Yumshoq usul bo'lgani uchun bu terapiya bevosita tanbeh yoki o'rgatishsiz, sezilmas tarzda ta'sir qiladi va shu sababli bolalar uni ijobiy qabul qiladilar. Davolovchi ta'siridan tashqari, ertaklar umumiy rivojlantiruvchi ahamiyatga ega bo'lib, oiladagi psixologik muhitni yaxshilaydi va butun oila a'zolarining ruhiy salomatligini mustahkamlaydi.

Tavsiyalar:

- Maktabgacha ta'lim muassasalarida ertak terapiyasini tizimli ravishda joriy etish;
- Tarbiyachilar va psixologlar uchun maxsus trening va metodik qo'llanmalar ishlab chiqish;
- Har bir bolaning psixologik xususiyatlariga mos ertaklar tanlash.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bettelheim B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. Vintage Books, 1976.
2. Propp V. Morphology of the Folktale. University of Texas Press, 1968.
3. Ravshanov O. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar nshriyoti 2024.
4. Tangirova R. Interdiscipline innovation and scientific research conference.
5. Mirzayev O.X "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar:Nazariya va amaliyot" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferansiya
6. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika T.: Taakkur-2019
7. Qodirova F.R. "Nutq o'stirish metodikasi" O'UM T.:2012y(elektron)
8. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi. "Takomillashtirilgan ilk qadam" dasturi. Toshkent, 2022.
9. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonun 16.12.2019
10. Karshibayev J.X., Maxmudjonov Z.M. Archaica avlodi vakillarining ekologik xususiyatlari. Modern problems and prospects for organizing a healthy lifestyle and proper nutrition. International scientific-practical conference on the topic, 26 April, 2024.
11. Makhmudjonov Z, Abdurashitov S, Chutanov B. Distribution and lifestyle of *Leucozonella mesoleuca*. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). SJIF Impact Factor 2022: 8.197| ISI I.F. Value:1.241| <https://doi.org/10.36713/epra2016>
12. Махмуджонов З. Суюнова Ё. (2022) [Hygromiidae оила вакилларининг экологик хусусиятлари](#). International conference on innovations in the field of education. <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/1015>
13. Makhmudjonov Z.M., Karshibaev J. Kh. The ecological characteristics and conservation measures of the endemic mollusk species *leucozonella corona*. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2024/4. 189-191b.
14. Pazilov A. Махмуджонов М.З. Экологические особенности наземных моллюсков видов рода *Leucozonela* Узбекистана и сопредельных территорий. Итоги и перспективы научных исследований. Краснодар 2015. 168-172.
15. Махмуджонов З.М. Хакимов Х. Мехмонхонова Н. Nasriddinova Sh. Chutanov B. *Leucozonella mesoleuca* ning ichki tuzilishi va hayot sikli.NamDu Ilmiy axborotnomasi 2022/5262-268 b.
16. А.Пазиллов, Ш.Абдулазизова, З.Махмуджонов. Распространение и динамика зараженности наземных моллюсков личинками гельминтов в горных зонах Узбекистана. Вестник Кар Гу. 2017. №3. С.59-64.
17. Pazilov A. Махмуджонов З. М. Биологическое разнообразие наземных моллюсков рода *Leucozonella lindholm* в Узбекистане и сопредельных территорий. Вестник Гул Гу. 2015. №1. С.51-56.